

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

KARAKTERISTIK EKONOMI DAN AKUMULASI INVESTASI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Muhammad Faisal Akbar¹, Ayu Wulandari², Desy Yuliana Dalimunthe³, Muhammad Fikri Ashar⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung

¹faisal_akbar@ubb.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Investasi Rumah Tangga

Pendapatan

Usia

Dependency Ratio

Tempat Tinggal

Fixed Effect

DOI:

10.5281/zenodo.1476126

ABSTRAK

Pola investasi rumah tangga merupakan indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Pendapatan, pendidikan, usia, *dependency ratio*, tempat tinggal merupakan beberapa karakteristik ekonomi yang bisa mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam melakukan investasi. Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai perilaku investasi pada rumah tangga di Indonesia. Menggunakan metode *fixed effect*, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik ekonomi rumah tangga berpengaruh secara signifikan terhadap akumulasi investasinya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa pendapatan merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap akumulasi investasi rumah tangga jika dibandingkan dengan variabel lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa variabel usia memiliki hubungan *non-linear* terhadap akumulasi investasi, dimana investasi akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia, namun pada batasan usia tertentu penambahan usia akan mengurangi pengeluaran investasi. Selanjutnya, Hasil menunjukkan bahwa rumah tangga pedesaan memiliki rata-rata akumulasi investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga di kota.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.